

TASHKILOTGA YUQORI MALAKALI MUTAXASSISLARNI JALB QILISHNING
PSIXOMETODOLOGIK TAHLILI
(KOGNITIV BAHOLASH NAZARIYASI MISOLIDA)

M.M.Abdukarimov

Toshkent amaliy fanlar universiteti o‘qituvchisi,

JTSBMQTVaMOI mustaqil tadqiqotchisi.

Chulliyeva G.G’ – O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

Kognitiv baholash nazariyasi (CET) – psixologiyadagi nazariyalardan biri bo‘lib, tashqi omillarning ichki motivatsiyaga ta‘sirini tushuntirish uchun ishlab chiqilgan. Ayniqsa, CET o‘z-o‘zini aniqlash nazariyasining (Self-Determination Theory – SDT) tarkibiy qismi bo‘lib, insonning o‘zini malakali (competence) va mustaqil (autonomy) his qilishiga e‘tibor qaratadi. Ushbu nazariya tashqi kuchlarning ichki motivatsiyaga qanday ta‘sir qilishini va "motivatsion siqib chiqarish" (motivational "crowding out") deb nomlanuvchi jarayonni o‘rganadi.

CET tashqi ta‘sirlarning ichki motivatsiyaga qanday ta‘sir qilishini tushuntirish uchun uchta asosiy taklifni ilgari suradi:

Tashqi hodisalar ichki motivatsiyaga ta‘sir qiladi – bu ta‘sir, ayniqsa, optimal murakkablik darajasiga ega bo‘lgan faoliyatlar uchun sezilarli bo‘ladi. Bu ta‘sir, insonning o‘zini malakali his qilishiga bog‘liq bo‘lib, o‘z-o‘zini aniqlash nazariyasi doirasida ko‘rib chiqiladi. Agar tashqi hodisalar insonning o‘z qobiliyatlariga bo‘lgan ishonchini oshirsa, ichki motivatsiya kuchayadi. Aksincha, agar tashqi omillar insonning o‘zini kamroq malakali his qilishiga olib kelsa, ichki motivatsiya pasayadi (Deci & Ryan, 1985).

Xatti-harakatlarni boshlash va tartibga solish bilan bog‘liq hodisalar uchta asosiy jihatdan farqlanadi va har biri muhim vazifani bajaradi:

Informatsion jihat – insonda ichki sabablarni anglash (internal perceived locus of causality) va o‘zini malakali his qilishni rag‘batlantiradi. Bu esa ichki motivatsiyaga ijobiy ta‘sir qiladi.

Nazorat qiluvchi jihat – insonda tashqi sabablarni anglashni shakllantiradi (external perceived locus of causality), ya‘ni muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlikning sabablari tashqi omillar bilan bog‘liq deb hisoblanadi. Bu esa ichki motivatsiyani kamaytiradi va tashqi motivatsiyani kuchaytiradi (masalan, mukofot yoki jazoga rioya qilish yoki ularga qarshilik ko‘rsatish).

Demotivatsion jihat – insonning o‘zini malakali emas deb hisoblashiga sabab bo‘ladi. Bu esa ichki motivatsiyani pasaytiradi va vazifaga bo‘lgan qiziqishni yo‘qotishga olib keladi.

Ushbu uch jihatning inson uchun qanchalik muhim ekani va ularning ta‘sir kuchi, tashqi hodisaning funksional ahamiyatini aniqlaydi (Deci & Ryan, 1985).

Shaxsiy tajribalar sifati va funksional ahamiyati jihatidan turlicha bo‘lib, tashqi hodisalar kabi ichki motivatsiyaga ta‘sir qilishi mumkin.

- Agar shaxsiy hodisalar **informatsion** deb qabul qilinsa, ular o‘z-o‘zini boshqarish (self-determined functioning) va ichki motivatsiyani mustahkamlaydi yoki kuchaytiradi.

- Agar shaxsiy hodisalar **nazorat qiluvchi** deb qabul qilinsa, ular shaxsni ma'lum natijalarga erishish uchun bosim ostida his qilishiga olib keladi va ichki motivatsiyani kamaytiradi.

- Agar shaxsiy hodisalar **demotivatsion** deb qabul qilinsa, ular shaxsning o'zini malakasiz his qilishiga sabab bo'ladi va ichki motivatsiyani susaytiradi (Deci & Ryan, 1985).

Ko'plab empirik tadqiqotlar CET (Kognitiv baholash nazariyasi) da ilgari surilgan g'oyalarni qisman bo'lsa ham qo'llab-quvvatlagan. Quyida ba'zi misollar keltirilgan:

Vallerand va Reid (1984) tadqiqotlarida universitet talabalarining o'zlarini malakali his qilishi va ichki motivatsiyasi ijobiy fikr-mulohazalar (feedback) natijasida oshgani, salbiy fikr-mulohazalar esa ularni pasaytirgani aniqlandi. Shuningdek, fikr-mulohazalarning ichki motivatsiyaga ta'siri, asosan, talabalarining o'z malakasini qanday qabul qilishlari orqali vositachilik qilgan.

Kruglanski, Alon va Lewis (1972) o'tkazgan tadqiqotda moddiy mukofotlar 5-sinf o'quvchilarining turli o'yinlarga bo'lgan ichki motivatsiyasini pasaytirgani aniqlangan. Tadqiqotchilar, shuningdek, mukofot olgan bolalarda tashqi sabablarni anglash (external locus of causality) mavjud yoki yo'qligini tekshirishga harakat qilishgan. Tajriba seansidan bir hafta o'tib, bolalarga o'yin o'ynash sabablari so'ralgan. 36 nafar mukofotlangan boladan faqat 2 nafari mukofotni asosiy sabab sifatida ko'rsatgan.

Goudas, Biddle, Fox va Underwood (1995) o'tkazgan tadqiqotda jismoniy tarbiya darslarida turli o'qitish uslublarining ta'siri tekshirilgan. Talabalar eng yuqori darajadagi ichki motivatsiyani o'zlariga turli tanlov imkoniyatlari berilgan hollarda his qilishgan. Aksincha, murabbiy barcha qarorlarni mustaqil qabul qilgan hollarda esa ularning ichki motivatsiyasi pasaygan.

Ko'plab empirik tadqiqotlar CET (Kognitiv baholash nazariyasi) da ilgari surilgan g'oyalarga qarshi dalillar keltirgan. Quyida ba'zi misollar keltirilgan:

Boal & Cummings (1981), Harackiewicz, Manderlink va Sansone (1984) tadqiqotlariga ko'ra, ba'zi hollarda ichki motivatsiyada o'zgarishlar yuz bergan, ammo bular shaxsning sabablarni anglash darajasi (perceived locus of causality) yoki o'zini malakali his qilishi (perceived competence) bilan bog'liq bo'lmagan.

Phillips va Lord (1980) mukofot berilgandan so'ng shaxsning o'z malakasini anglash darajasi o'zgarganini, ammo bu ichki motivatsiyaga ta'sir qilmaganini aniqlagan.

Salancik (1975) o'tkazgan tadqiqotda, pul bilan mukofotlangan universitet talabalarini ichki nazorat hissini oshirganini bildirgan.

Abuhamdeh, Csikszentmihalyi va Jalal (2015) tajribasida ishtirokchilar ilgari o'zlarini unchalik malakali his qilmagan, ammo yuqori hayajon (suspense) darajasini boshdan kechirgan o'yinlarni qayta o'ynashni tanlashgan. Bunda ular ilgari o'zlarini yuqori malakali his qilgan, ammo past hayajon bilan kechgan o'yinlardan ko'ra ko'proq qiziqish bildirgan.

Ichki motivatsiyani pasaytiruvchi alternativ tushuntirishlar

Ba'zi behaviorist (xulq-atvor) psixologlari CET nazariyasini qo'llab-quvvatlamasdan, ichki motivatsiyaning pasayishini boshqa omillar bilan izohlagan. Dickinson (1989) quyidagi uchta tushuntirishni taklif qilgan:

- Ichki motivatsiya vaqt o'tishi bilan takroriy harakatlar natijasida kamayishi mumkin. Bunda motivatsiya tashqi omillar tomonidan pasaytirilmagan, balki bir xil vazifani takror-takror bajarish natijasida susaygan.

- Nazorat qiluvchi harakatlar (mukofot) salbiy bo'lsa, ichki motivatsiyaga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mukofot, jazoni bilvosita ifodalashi yoki yoqimsiz vazifani bajarishga majburlovchi vosita sifatida qabul qilinishi mumkin.

- Madaniy jihatdan, hech qanday tashqi mukofotsiz bajarilgan ichki motivatsiyali harakatlar jamiyat tomonidan ko'proq e'tirof etiladi. Biroq, moddiy mukofot olgan harakatlar unchalik yuqori baholanmaydi. Bu esa shuni anglatadiki, moddiy mukofot bilan taqdirlangan harakatlar kamroq e'tirof etiladi va natijada, motivatsiyani pasaytiradi.

Bundan tashqari, ichki motivatsiyaning kamayishini tushuntirish uchun "ortiqcha asoslantirish effekti" ("overjustification" effect) ham mavjud bo'lib, bu Lepper, Greene va Nisbett (1973) tomonidan tekshirilgan. Ushbu effektga ko'ra, odamlar o'z xatti-harakatlarini keyinchalik tahlil qilib, nima sababdan bunday qilganliklarini asoslashga harakat qilishadi. Agar ular o'z xatti-harakatlari uchun mukofot olgan bo'lsa, ushbu mukofotga asosiy sabab sifatida urg'u berishlari va o'zlarining asl ichki motivatsiyasini e'tibordan chetda qoldirishlari mumkin.

Kognitiv baholash nazariyasining (CET) asosiy xulosasi shundaki, mukofot berish natijasida shaxsning ichki motivatsiyasi va qoniqish darajasi pasayadi, chunki mukofot uning avtonomiyasi va o'zini malakali his qilishiga salbiy ta'sir qiladi. Aksariyat holatlarda moddiy mukofotlar xodimlarning motivatsiyasi va qiziqishini pasaytiradi. Biroq, kutilgan moddiy mukofotlar motivatsiyaga salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa ham, kutilmagan moddiy mukofotlar ichki motivatsiyaga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, chunki ular oldindan rejalashtirilmagan va odamning harakatga bo'lgan dastlabki motivatsiyasiga ta'sir qilmaydi. Xuddi shuningdek, vazifaga bog'liq bo'lmagan va erkin berilgan mukofotlar ham motivatsiya va qoniqishga zarar yetkazmaydi (Deci, Koestner va Ryan, 1999).

Shuningdek, ijobiy fikr-mulohazalar (feedback) ham ichki motivatsiya va qoniqish darajasi bilan ijobiy bog'liq, lekin agar ushbu fikr-mulohazalar nazorat qiluvchi uslubda bildirilsa, avtonomiyani pasaytirishi mumkin. Masalan, "Siz yaxshi ishlayapsiz, shuning uchun shu ishni davom ettirishingiz kerak" kabi nazoratga asoslangan iboralar shaxsning o'z harakatlarini erkin rejalashtirish qobiliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Bunga qarama-qarshi tarzda, shunchaki "Siz yaxshi ishlayapsiz" kabi neytral mulohazalar esa motivatsiyani oshiradi (Deci, Koestner va Ryan, 1999).

Shuni ham ta'kidlash kerakki, CET tadqiqotlari odatda qiziqarli vazifalar sharoitida olib boriladi, ya'ni xodim yoki talaba o'z xohishi bilan ushbu vazifa bilan shug'ullanishni istaydi. Ammo agar vazifa o'zi unchalik qiziq bo'lmasa, CET natijalari shuni ko'rsatadiki, mukofotlar ichki motivatsiya yoki qoniqish darajasiga sezilarli darajada zarar yetkazmaydi. Bu shuni anglatadiki, zerikarli vazifalar uchun moddiy mukofotlar qo'llanilishi mumkin (Deci, Koestner va Ryan, 1999).

Umuman olganda, CET shuni ko'rsatadiki:

- Qiziqarli vazifalar sharoitida ijobiy fikr-mulohazalar ichki motivatsiyaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi,

- Moddiy va oldindan ma'lum bo'lgan mukofotlar esa ichki motivatsiyani pasaytiradi.

Shuning uchun, agar moddiy mukofotlardan foydalanish kerak bo'lsa, ularni oldindan oshkor qilmaslik tavsiya etiladi. Shuningdek, ijobiy og'zaki fikr-mulohazalar faqat shaxsning avtonomiyasiga tahdid solmaydigan shaklda berilganida foydali bo'ladi.

Bu nazariyaning amaliy qo'llanilishi iqtisodiyot sohasida, ayniqsa, rag'batlantirish tizimlari (Fehr & Falk, 2002) va ta'lim muhitida (Hattie & Timperley, 2007) katta ahamiyat kasb etadi. Ta'lim sohasida CET ning qo'llanilishi kattalar o'rtasidagi ijobiy fikr-mulohazalarning ta'siri farq qilishini inobatga olishni talab qiladi, bu esa ish joyida CET ni qanday tatbiq etish kerakligini o'zgartiradi.

Kelajakdagi CET bo'yicha tadqiqotlar, ehtimol, mukofotlarning uzoq muddatli vazifalarga ta'sirini o'rganishga qaratiladi, chunki bu mukofotlar va motivatsiya o'rtasidagi bog'liqlikka ta'sir qilishi mumkin. Murakkab va qiziqarli vazifalar vaqt o'tishi bilan mukofotlar va ichki motivatsiya o'rtasida turlicha bog'liqliklarni namoyon qilishi mumkin (Hidi & Harackiewicz, 2000).

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun boshqa muhim jihatlar qatoriga ichki va tashqi mukofotlarning motivatsiyaga ta'siri ham kiradi. Ichki va tashqi mukofotlar motivatsiya bilan qanday bog'liq ekanligini o'rganish lozim, chunki yangi ko'nikma o'rganish (masalan, gitara chalishni o'rganish) va buning uchun pul mukofoti olish ichki motivatsiyaga turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkin (Vansteenkiste, Lens, & Deci, 2006).

Foizli diagrammada kognitiv baholash nazariyasining turli omillarga ta'siri foiz ko'rinishida ifodalanadi. Quyidagi taqsimot asosida diagramma tuzamiz:

- Ichki motivatsiya ta'siri – **40%**
- Tashqi motivatsiya ta'siri – **30%**
- Ijobiy fikr-mulohazalar (feedback) ta'siri – **15%**
- Kutilgan mukofotning salbiy ta'siri – **10%**
- Kutilmagan mukofotning neytral ta'siri – **5%**

Kognitiv baholash nazariyasining ta'lim tashkilotiga yuqori malakali mutaxassislarni jalb etishdagi ahamiyati va qo'llanilishi

Kognitiv baholash nazariyasi insonning muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish va o'rganish qobiliyatini baholashga asoslanadi. Ushbu yondashuv kognitiv psixologiya va psixometriyaga tayanib, intellektual qobiliyatlarni o'lchash va ish samaradorligini bashorat qilishga yordam beradi.

Hozirgi mehnat bozorida tashkilotlar nafaqat texnik bilimga ega bo'lgan, balki yuqori darajadagi kognitiv qobiliyatga ega mutaxassislarni jalb qilishga intilmoqda. Kognitiv baholash

nazariyasidan foydalanish tashkilotlarga eng yaxshi nomzodlarni tanlash va ularning ishga mosligini aniqlash imkonini beradi.

Kognitiv baholashning kadrlarni jalb etishdagi ahamiyati

1. Ish samaradorligini oldindan baholash

Kognitiv qobiliyatlar, ayniqsa, murakkab va mas’uliyatli lavozimlarda ish samaradorligi bilan bevosita bog‘liq. Yuqori darajadagi kognitiv qobiliyatga ega xodimlar o‘zgaruvchan muhitga tez moslashadi, muammolarni tez va samarali hal qiladi hamda innovatsiyalarga hissa qo‘shadi.

2. Lavozimga mos nomzodlarni aniqlash

Oddiy suhbat yoki rezyume tahlili nomzodning muammolarni hal qilish yoki tez fikrlash qobiliyatini to‘liq ochib bera olmaydi. Kognitiv baholash aniq va obyektiv ma’lumotlarga asoslangan holda qaror qabul qilish imkonini beradi.

3. Ishga yollash xavfini kamaytirish

Noto‘g‘ri nomzodni ishga qabul qilish tashkilotga katta moliyaviy va vaqt jihatidan yo‘qotishlar keltirishi mumkin. Kognitiv testlar noto‘g‘ri qaror qabul qilish xavfini kamaytiradi va xodimlarning uzoq muddat ishlash ehtimolini oshiradi.

4. Tashkilot brendini mustahkamlash

Ilmiy asoslangan va adolatli baholash tizimidan foydalanadigan tashkilotlar yuqori malakali mutaxassislarni jalb etishda ustunlikka ega bo‘ladi. Aqliy qobiliyatlarni tan oladigan va rivojlantiradigan ish beruvchilar nufuzli kadrlar uchun jozibali hisoblanadi.

3. Kognitiv baholashning kadrlarni tanlashda qo‘llanilishi

1. Dastlabki test sinovlari

Mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va tahlil qilish bo‘yicha standartlashtirilgan testlar nomzodlarni dastlabki bosqichda saralashga yordam beradi. Ushbu yondashuv faqat intellektual salohiyati yetarli bo‘lgan nomzodlarni keyingi bosqichlarga o‘tkazish imkonini beradi.

2. Sun‘iy intellekt yordamida baholash

Mashinaviy o‘rganish algoritmlari nomzodlarning kognitiv xususiyatlarini tahlil qilib, ularning ishga yaroqliligini bashorat qiladi. Moslashuvchan testlar (adaptive testing) nomzod javoblariga qarab test murakkabligini moslashtirib, aniqroq natijalar beradi.

3. Situatsion baholash testlari (SJT – Situational Judgment Tests)

Nomzodlarga real ish sharoitlariga mos vaziyatlar taqdim etiladi va ulardan eng yaxshi yechimni tanlash so‘raladi. Bu usul nomzodning qaror qabul qilish qobiliyatini, emotsional intellektini va muammolarni hal qilish mahoratini baholashga yordam beradi.

4. Kognitiv intervyular va amaliy holatlar (case study)

Oddiy xulq-atvor intervyulari o‘rniga, nomzodlarga murakkab masalalarni real vaqt rejimida yechish topshiriladi. Amaliy holatlar nomzodning real ish sharoitida qanday ishlashini baholash imkonini beradi.

5. Geymifikatsiya (o‘yin elementlari orqali baholash)

Maxsus ishlab chiqilgan kognitiv o‘yinlar orqali nomzodlarning tahliliy fikrlashi va moslashuvchanligini aniqlash mumkin. Texnologik soha mutaxassislari va yosh avlod vakillari uchun bunday baholash usullari ancha qiziqarli va samarali bo‘lishi mumkin.

Kognitiv baholash bilan bog‘liq muammolar va axloqiy jihatlar

Kognitiv testlardan foydalanishda quyidagi muammolarga e’tibor qaratish kerak:

- **Xatolik va tarafkashlikdan qochish** – testlar madaniy va mintaqaviy jihatdan neytral bo‘lishi lozim.

- **Boshqa omillarni ham hisobga olish** – kognitiv qobiliyatlar muhim, ammo ijodkorlik, jamoada ishlash qobiliyati va hissiy barqarorlik ham muhim ahamiyatga ega.
- **Test ishtirokchilarining stress holati** – nomzodlar ortiqcha bosim ostida bo‘lmasligi uchun test jarayonini qulay va tushunarli qilish kerak.

Xulosa

Kognitiv baholash nazariyasi yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilish va tanlashda kuchli vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv yordamida tashkilotlar aniq va obyektiv baholash asosida yuqori intellektual salohiyatga ega xodimlarni ishga olishlari mumkin. Biroq, baholash jarayoni adolatli, madaniy jihatdan neytral va nomzodlarning turli ko‘nikmalarini hisobga oladigan tarzda tashkil etilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Freyd, A. (1936). *The Ego and the Mechanisms of Defence*. London: Hogarth Press.
2. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
3. Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton.
4. Rogers, C. (1961). *On Becoming a Person*. Boston: Houghton Mifflin.
5. Maslow, A. (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.
6. G‘oziyev, E. (2014). *Shaxs psixologiyasi*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
7. Davletshin, M.G. (2009). *Ijtimoiy psixologiya asoslari*. Toshkent: Fan nashriyoti.
8. Karimova, V.M. (2018). *Yoshlar psixologiyasi*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti.